

Invisibilidade da Mulher em Situação de Rua: Análise da ADPF 976 e das Políticas Públicas para População de Rua no Município De Curitiba

Ana Carolina Lopes Olsen¹

<https://orcid.org/0000-0002-6646-7477>

Annelise Pereira de Lima²

DOI: <https://zenodo.org/records/16057978>

RESUMO: O presente artigo trata da invisibilidade das mulheres em situação de rua, analisando a especial vulnerabilidade a que estão submetidas em virtude de seu gênero, raça e condição social. Nesse panorama, visa responder se a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 976, sobre a obrigatoriedade do Política Nacional para a População em Situação de Rua para todos os municípios, contribuiu para a implementação de políticas públicas para mulheres em situação de rua no Município de Curitiba, gerando maior visibilidade para este grave problema social. Por meio do método hipotético-dedutivo, buscou-se confirmar duas hipóteses: (i) a decisão do STF contribuiu para a implementação de políticas públicas de atenção à população em situação de rua com enfoque de gênero; (ii) a decisão incentivou a elaboração de novas políticas públicas de atendimento das mulheres. Por meio de pesquisa bibliográfica em doutrina e documentos primários, o estudo promoveu compreensão da invisibilidade das mulheres em situação de rua na perspectiva do constitucionalismo transformador feminista, verificou que a perspectiva de gênero foi subutilizada no julgamento da ADPF 976 e acabou por contribuir pouco para políticas públicas para mulheres em situação de rua no Município de Curitiba.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres em situação de rua; Perspectiva de Gênero, Constitucionalismo Transformador Feminista; Interseccionalidade; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 976.

ABSTRACT: This article addresses the invisibility of homeless women, analyzing the specific vulnerability to which they are subjected due to gender, race, and social condition. Within this context, it seeks to answer whether the precautionary measure granted by the Brazilian Federal Supreme Court in the Allegation of Violation of a Fundamental Precept (ADPF) No. 976 — which determined the mandatory implementation of the National Policy for the Homeless Population by all municipalities — has impacted the development of public policies for homeless women in the city of Curitiba, thereby generating greater visibility for this serious social issue. Using the hypothetical-deductive method, the study tests two

¹Estágio de pós-doutorado em curso na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2020). Possui graduação em Direito (2000) e mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2006). Visiting Researcher no Instituto Max Planck para Direito Público Internacional e Direito Comparado, Heidelberg (2019). Professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná. Membro da Rede ICCAL Brasil. Membro da Associação do Centro de Estudos da Constituição (A-CCONS) da Universidade Federal do Paraná. Foi Conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville, Santa Catarina em 2022, tendo atuado como Coordenadora da Comissão de Fiscalização ao Respeito dos Direitos das Mulheres. Professora Convidada em cursos de Mestrado e Doutorado (UNOESC).

²Possui graduação em Direito pela Universidade Positivo (2024).

hypotheses: (i) the ruling contributed to the implementation of public policies aimed at the homeless population from a gender perspective; and (ii) it encouraged the creation of new public policies that address the specific needs of homeless women. Through bibliographic research in legal scholarship and primary documents, the study explores the invisibility of homeless women from the perspective of feminist transformative constitutionalism. It finds that the gender perspective was underutilized in the judgment of ADPF 976 and ultimately had little influence in public policies for homeless women in Curitiba.

KEYWORDS: Homeless Women; Feminist Transformative Constitutionalism; Intersectionality; Allegation of Violation of a Fundamental Precept No. 976.

1 Introdução

A população em situação de rua é composta por uma pluralidade de indivíduos que, em sua maioria, fica invisível perante a sociedade. Dentro desse grupo as mulheres enfrentam condições de vulnerabilidade potencializadas por suas necessidades específicas, frequentemente negligenciadas pelas políticas públicas (Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, 2024).

Esta invisibilização se verifica inclusive pelos estudos estatísticos que não informam sobre sua origem, sua raça, a existência ou não de filhos. Um levantamento feito a partir do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), por meio de iniciativas e mutirões de cadastramento permitiu identificar que apenas 13% da população em situação de rua é composta por mulheres (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2023). Embora sejam em menor número, estão mais vulneráveis à violência, como cita o 3º Relatório Periódico Conjunto da Sociedade Civil elaborado para a CEDAW 88ª Sessão (2024): “apesar das mulheres representarem entre 13% e 15% do total da população em situação de rua no Brasil, elas são as vítimas de 40% dos casos graves de violência perpetrados contra esse contingente”.

O compromisso transformador assumido pela Constituição Brasileira de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades (artigo 3º, III, CF), nesse caso, precisa estar atento à posição dessas mulheres, indo além de soluções pautadas em uma igualdade formal. A idealização, elaboração e prática de políticas públicas para a inclusão social da população de rua deverá estar atenta a condições sociais que

fragilizam as mulheres que vivem nessa condição, submetendo-as a violência física, sexual, privando-as de condições para exercer a maternidade.

A necessidade de implementação de políticas públicas para atender a população de rua fundamentou uma Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta perante o Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 976). A ação foi julgada parcialmente procedente para tornar obrigatório aos Municípios a adoção da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) instituída pelo Decreto n. 7.053/09 (Brasil, 2009). Dentre os municípios analisados nesse processo foi destacado o Município de Curitiba, como um dos poucos que já havia incorporado referida Política Nacional e estabelecer políticas públicas dirigidas a essa população, em especial o programa “Moradia Primeiro” (Brasil, 2023, p. 22).

Diante desse quadro, a partir da consideração da especial vulnerabilidade das mulheres em situação de rua e utilizando o filtro do constitucionalismo transformador feminista, o presente estudo visa responder ao seguinte problema de pesquisa: a medida cautelar deferida na Arguição de Preceito Fundamental 976 (ADPF 976) contribuiu para as políticas públicas já implementadas ou alavancou a elaboração de novas políticas públicas que atendam às mulheres em situação de rua no Município de Curitiba, gerando maior visibilidade para este grave problema social?

Para responder a essa pergunta será empregado o método hipotético-dedutivo, sendo que podem se confirmar ou não duas hipóteses: (i) a ADPF 976 contribuiu para a implementação de políticas públicas de atenção à população em situação de rua com enfoque de gênero; (ii) a ADPF incentivou a elaboração de novas políticas públicas que atendam às necessidades dessas mulheres. Empregou-se técnica de pesquisa voltada para análise documental com o estudo de dados primários e secundários. Essa análise foi conduzida sob uma perspectiva interseccional a fim de analisar as opressões que permeiam a vida dessas mulheres, com foco nas questões de gênero, classe social e raça, permitindo, assim, compreender as várias dimensões de vulnerabilidades e invisibilidades enfrentadas por essas mulheres.

O estudo visa contribuir para a literatura sobre o tema ao oferecer uma análise crítica das potencialidades do constitucionalismo transformador feminista

para o enfrentamento da discriminação sofrida pelas mulheres de rua, a partir do estudo do alcance da ADPF 976 na elaboração e implementação de políticas públicas no Município de Curitiba.

A fim de responder ao problema de pesquisa, analisa-se inicialmente a vulnerabilidade social das mulheres em situação de rua, em perspectiva interseccional, à luz do compromisso constitucional assumido pelo Estado para sua proteção. Em seguida, analisa-se a ADPF 976 sob a ótica do constitucionalismo transformador feminista, verificando a adoção (ou não) da perspectiva de gênero em decisão cautelar deferida em 2023. Finalmente, analisa-se se o quadro de políticas públicas e serviços destinados à população em situação de rua no município de Curitiba contemplam a população feminina e se houve impacto em sua implementação ou elaboração a partir da medida cautelar produzida na ADPF 976.

2 Mulheres em situação de rua: interseccionalidade, vulnerabilidades específicas e a perspectiva de gênero

No Brasil, os estudos sobre a população em situação de rua vêm crescendo nos últimos anos, como o relatório lançado em 2023 pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que detalha a situação dessa população. Esses estudos são impulsionados pelo agravamento das desigualdades sociais e pela intensificação da exclusão social (Sicari; Zanella. 2018), porém a invisibilidade de mulheres em situação de rua nas políticas públicas continua sendo uma questão central.

De acordo com Esmeraldo e Ximenes (2022), a invisibilidade social das mulheres em situação de rua está baseada em estereótipos de gêneros e preconceitos estruturais. As políticas públicas voltadas a pessoas em situação de rua são frequentemente elaboradas com base em uma visão masculina da pobreza, ignorando as particularidades enfrentadas pelas mulheres. Aqui se inclui a maior suscetibilidade a violência sexual, as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde específicos (como a saúde reprodutiva) e o grande estigma social.

Além disso, estudos indicam que as políticas de acolhimento em muitas cidades brasileiras ainda não incorporam uma perspectiva de gênero adequada,

resultando em serviços que não atendem plenamente às necessidades específicas das mulheres, especialmente aquelas com filhos (Vigano, Laffin, 2019).

Para além da condição feminina que vulnerabiliza esse grupo social, interagem outros elementos de discriminação como a raça, fenômeno identificado por Kimberlé Crenshaw (2002, p. 177) como interseccionalidade:

A conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressões de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento.

Nessa mesma linha, Carla Akotirene observa que as opressões de raça, gênero e classe se misturam criando uma realidade muito mais desafiadora para essas mulheres em situação de rua. Para a autora “o cruzamento do racismo e sexismo geram vulnerabilidades e ausência de seguridade social para mulheres negras” (Akotirene, 2019, p. 51). Como afirmou Lelia Gonzalez (2023, p. 50): “ser negra e mulher no Brasil, [...] é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto de opressão”. A essa condição inclui-se a questão social da extrema pobreza elevando ainda mais o nível de opressão. Como relatam Barros e outras (2022, p. 6):

[...] no contexto de rua, as mulheres são majoritariamente negras e pobres, logo, estão sujeitas a desdobramentos do racismo e pobreza: a discriminação, acometimento de doenças crônicas e a falta de acesso aos serviços de saúde [...]. Foi possível constatar que o racismo permeia toda a condição de viver na rua. Trata-se de uma ferramenta de exclusão e violência que, ao lado das questões de gênero, coisificam os corpos e a vida das mulheres negras em situação de rua.

Dessa forma, para alcançar uma verdadeira igualdade que inclua todas as mulheres, é essencial considerar os sistemas de opressão como interconectados, funcionando de forma integrada nas diversas manifestações de desigualdade (Collins, 2019).

Para tanto, a Constituição Federal de 1988 se reporta aos sistemas de opressões interligados ao consagrar em seu art. 3º o compromisso com a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção dos direitos humanos. Valoriza os direitos das mulheres e reconhece a existência desses problemas sociais na sociedade brasileira. Tal compromisso é

reforçado com a previsão da garantia da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre homens e mulheres (Brasil, 1988). Dessa forma, a Constituição estabeleceu como objetivo da República Brasileira a construção de uma sociedade justa e solidária, impondo a todos os poderes do Estado o dever de adotar medidas efetivas para assegurar direitos fundamentais sem discriminação.

Ademais, o Estado ratificou a Convenção para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará), integrando um *corpus iuris* de fontes normativas que integram o direito brasileiro, como se depreende do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Esta cláusula de abertura dos direitos fundamentais acaba por condicionar a interpretação e aplicação de todas as normas infraconstitucionais, inclusive a elaboração de políticas públicas (Floriani, Santos, 2019).

O compromisso constitucional pela igualdade de gênero, contudo, ainda está longe de ser integralmente cumprido. Para que a dignidade das mulheres seja efetivamente respeitada são necessárias ações concretas dos três poderes, em especial na criação de leis e políticas públicas que promovam inclusão social, erradicação do racismo e igualdade de gênero (Azevedo; Burlandy, 2010). Os três poderes têm a responsabilidade de transformar os preceitos fundamentais em algo de fato acessível a todos, porém, ao não realizarem uma atuação coordenada para esse fim, acabam por comprometer a implementação e a continuidade de medidas eficazes (Arretche, 2004).

Identificar a diferença entre minorias e grupos vulneráveis é essencial para a compreensão dos sujeitos de direitos protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Essa diferenciação se faz primordial na determinação do que se pode ou não exigir do Estado ao tratar de proteção e promoção de direitos. Em uma definição rápida, grupos vulneráveis são aqueles que por causa das suas condições sociais, culturais ou econômicas, tem uma posição de desvantagem e, portanto, precisam de uma proteção especial para garantir seus direitos fundamentais. Em contrapartida, as minorias são identificadas como grupos que tem características étnicas, culturais ou religiosas específicas que devem ser reconhecidas e respeitadas pelo Estado. Para proteger esses grupos deve-se adotar políticas públicas e medidas legislativas

que tragam a igualdade material e a inclusão social, conforme discutido por Leal e Lima (2021).

Assim, as mulheres em situação de rua podem ser consideradas como um grupo vulnerável que necessita de políticas públicas de proteção e de recuperação para que consigam sair dessa situação. Mais além, essas mulheres devem ser consideradas como um grupo minoritário, visto que sofrem discriminação estrutural por um aspecto inato e imutável, qual seja, seu gênero.

A historiadora Joan Scott (1992, p. 21) afirma que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos”. Conforme Olsen e Fachin (2022) o conceito de gênero se afirma em contraste com o sexo biológico, referindo-se a uma categoria que aborda a implicação das relações de poder no ambiente social, como se formam e se mantêm a partir das diferenças socialmente construídas entre homens e mulheres.

No caso das mulheres de rua, sua diferenciação acaba por gerar uma vulnerabilidade agravada. Para exemplificar tal afirmação pode-se citar um relato colhido pela equipe da Comissão Arns e presente no Relatório sobre a situação das mulheres em situação de rua no Brasil (2024): “A mulher que mora na rua precisa escolher seu estuprador, seu agressor, que vai defendê-la de outros agressores e estupradores”. A condição feminina as coloca em uma situação de desvantagem adicional em relação aos homens na mesma situação.

Nesse sentido, mulheres em situação de rua são ao mesmo tempo minorias – que demandam do Estado uma ação consciente de suas particularidades, já que sofrem discriminação por uma característica intrínseca; como também grupo vulnerável, visto a sua condição socioeconômica de extrema pobreza, a falta de moradia e a exposição a múltiplas formas de violência (física, psicológica e sexual). A vulnerabilidade delas advém, nesse caso, das circunstâncias que as colocam em uma posição de fragilidade e risco contínuo, tornando fundamental o desenvolvimento de políticas públicas que abordem essas necessidades básicas e garantam sua proteção.

Conforme destacado por Leal e Lima (2021), para que essas mulheres recebam a proteção adequada, visto que se enquadram tanto como minorias quanto como grupo vulnerável, as políticas públicas devem ser implementadas englobando as duas situações. Portanto, diante da interseccionalidade entre gênero e condição

socioeconômica, as políticas públicas dirigidas ao seu enfrentamento devem observar a especial vulnerabilidade que lhes toca. É o que relatam Júnia Quiroga e Marina Novo (2009, p. 157):

A vida na rua apresenta desafios muito intensos para a vida de uma mulher, em função de suas especificidades em relação aos homens. As obrigações a lidar com uma realidade profundamente masculinizada e cheia de preconceitos, situação esta que se impõe de forma muito mais brutal do que os casos de violência e preconceitos vivenciados cotidianamente por grande parte das mulheres que não estejam em situação de rua. Isto porque são consideradas frágeis e, portanto, “menos adaptadas” a esta situação extrema, o que faz com que sejam percebidas como “vítimas fáceis”.

A perspectiva de gênero, por sua vez, corresponde a uma abordagem que reconhece que o gênero é uma construção social que define papéis, comportamentos e expectativas atribuídas a homens e mulheres de forma desigual, ocasionando em disparidades no acesso a direitos e oportunidades (Olsen; Fachin, 2022). A perspectiva de gênero permite entender como as relações de poder entre os gêneros moldam as desigualdades sociais e o acesso a direitos. Ao aplicá-la, busca-se avaliar o impacto dessas desigualdades no tratamento jurídico e social de homens e mulheres, com o intuito de corrigir tais distorções.

A aplicação da perspectiva de gênero no direito tem como intuito garantir que decisões judiciais ou políticas públicas atentas à desigualdade material. Muitas vezes políticas públicas alegadamente “neutras” apenas reforçam o paradigma masculino, construído e imposto sob a ótica da objetividade e da neutralidade. Considerar a situação concreta de cada mulher nas relações jurídicas em análise afeta os resultados práticos de cada caso promovendo igualdade material e justiça (Olsen; Fachin, 2022). Essa aplicação vai além de reconhecer as diferenças entre homens e mulheres para focar na transformação das estruturas que perpetuam as desigualdades de gênero.

3 A ADPF 976: medidas determinadas e a perspectiva de gênero

O Decreto 7.053/09, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), pode ser tomado como exemplo de política pública elaborada pela Administração Pública Federal que implica uma atuação coordenada entre os entes federativos a fim de atender essa população vulnerável (Brasil, 2009).

Referido programa se adequa ao conceito de política pública elaborado por Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 14): “um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas) cujo escopo é [...] movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou [...] concretizar um direito”. A Política Nacional para População em Situação de Rua estabelece um conjunto de diretrizes e objetivos (artigos 6º e 7º do Decreto n. 7.053/2009) que demandam coordenação com os demais entes federativos, Estados e Municípios a fim de garantir o direito fundamental à moradia, o respeito à dignidade humana, a proteção da saúde, a promoção do desenvolvimento pessoal e acesso à educação e ao trabalho, a fim de reduzir as desigualdades sociais (Brasil, 2009).

Contudo, o Decreto emitido pela União Federal não encontrou eco na atuação dos demais entes federativos, os quais em sua maioria ficaram inertes e deixaram de adotar as medidas de sua competência.

É nesse contexto que o constitucionalismo transformador, uma abordagem que combina premissas empíricas, ferramentas argumentativas e metas normativas, com o objetivo de que a interpretação jurídica responda de maneira eficaz aos problemas sociais (Bogdandy; Urueña, 2021, p. 31-32.), se apresenta como uma abordagem relevante para fundamentar a atuação do Judiciário na efetivação dos compromissos constitucionais. Segundo Olsen e Kozicki (2021, p. 93): “O constitucionalismo transformador é um movimento que pode traduzir essa guinada a partir de uma compreensão da Constituição como norma compromissada com o combate à exclusão social e promoção da igualdade substancial”.

Dessa forma, o movimento do constitucionalismo transformador defende uma transformação social a partir da interpretação constitucional, valendo-se do direito como instrumento de mudanças, principalmente ao tratar de direitos fundamentais e no combate às desigualdades sociais (Arguelhes; Sússekin, 2022). Nessa ótica, deve o Judiciário controlar as omissões inconstitucionais, determinando aos poderes públicos o preenchimento de lacunas e a superação das barreiras que impedem a realização dos compromissos constitucionais.

No contexto das pessoas em situação de rua, a ADPF 976 é um exemplo de como o Judiciário pode atuar no enfrentamento das desigualdades, impulsionando os compromissos constitucionalmente e internacionalmente assumidos pelo Estado

Brasileiro, determinando medidas para o cumprimento de políticas públicas democraticamente elaboradas e consolidadas em lei. A ADPF 976, proposta pela Rede Sustentabilidade, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em 2022, teve como objetivo questionar a omissão de diversos estados e municípios brasileiros na implementação das diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR).

O Decreto nº 7.053/2009 previa que sua implementação estaria condicionada a adesão voluntária dos estados e municípios, o que gerou baixa efetividade. Em 2019, novo decreto presidencial revogou a redação original que regulava a atuação de um Comitê Interministerial com a responsabilidade de implementar essas políticas. Segundo a petição inicial, a descentralização e a falta de obrigatoriedade foram os principais fatores para o não cumprimento das diretrizes, fato que se agravou durante a pandemia da COVID-19 (Rede Sustentabilidade; Psol; Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, 2022).

Diante desse quadro, os peticionários demandaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que tornasse obrigatório a todos os entes federativos implementar de forma imediata e coordenada as diretrizes do decreto. Em resposta, a medida cautelar referendada pelo Pleno, em consonância com a proposta do constitucionalismo transformador, reconheceu que a inércia dos poderes públicos na implementação da PNPSR autoriza o impulso jurisdicional a fim de “impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária” (Brasil, 2023, p. 5).

Nessa linha, o STF determinou a obrigatoriedade da implementação das diretrizes presentes na PNPSR pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, independentemente de adesão formal ao Decreto 7.053/09, reconhecendo que a inação dos entes federativos até então havia agravado a situação de vulnerabilidade da população em situação de rua em clara violação dos seus direitos fundamentais.

Determinou ao Poder Executivo Federal a elaboração e adoção de um Plano de Ação e Monitoramento a fim de quantificar a população em situação de rua, incluindo entre outros, a elaboração de um diagnóstico pormenorizado da população em situação de rua, “com identificação do perfil, da procedência e de suas principais necessidades, entre outros elementos a amparar a construção de políticas públicas

voltadas ao segmento” (Brasil, 2023, p.8). Determinou aos Municípios, e na sua omissão aos Estados e à União a adoção de medidas concretas a fim de garantir a segurança e o bem-estar das pessoas em situação de rua, como a vedação do recolhimento forçado de pertences dessas pessoas, a proibição da utilização de arquitetura hostil³ em espaços públicos, a disponibilização de banheiros públicos, bebedouro, lavanderias sociais e bagageiros públicos. Ainda, foi ordenado que houvesse a criação de mutirões da cidadania periódicos para a regularização de documentos e a inclusão dessas pessoas em cadastros governamentais, a fim de garantir seu acesso a políticas públicas (Brasil, 2023).

Decisões como essa determinam aos poderes federal, estadual e municipal a implementação de ações específicas e de forma coordenada que reforçam a visão do papel transformador no constitucionalismo. Portanto, o acórdão não somente reconheceu a violação da dignidade da pessoa humana devido a omissão estatal inconstitucional, mas também buscou corrigir essa inconstitucionalidade a partir de ações práticas e concretas (Brasil, 2023).

Todavia, em que pese os avanços significativos, a perspectiva de gênero não teve a necessária atenção, em certa medida reforçando a invisibilidade das mulheres em situação de rua.

Importa ressaltar que mediante a Resolução nº 492 do Conselho Nacional de Justiça (Conselho Nacional de Justiça, 2023), o emprego da perspectiva de gênero tornou-se obrigatória no âmbito de todo judiciário.⁴ O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero foi uma resposta à condenação sofrida pelo Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Márcia Barbosa de Souza e outros, em 2021: um caso que evidenciou a prática de discriminação e violência de gênero pelo sistema de justiça nacional (Corte IDH, 2021). Tal protocolo

³ Definida aqui conforme o entendimento de Sales, Leheld e Silveira (2023, p. 172): “A arquitetura hostil e seu caráter grotesco representa (...) a utilização de uma categoria estética capaz de provocar sentimentos de medo, insegurança e afugentamento do ambiente urbano – principalmente o ambiente público, de uso comum do povo. Este tipo de estética atribuída, propositadamente, à cidade, embora, em alguma medida, possa se manifestar, inicialmente, como um mecanismo de segurança, em verdade, ocasiona um efeito rebote de, não apenas inverter os valores – ocasionando o medo e a insegurança – como também privar as pessoas de usufruírem de todos os direitos e consectários capazes de serem fornecidos pela cidade.”

⁴ Estabelecido pelo art. 1º da Resolução nº 492: Art. 1º Para a adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021.

determina aos magistrados a adoção de uma abordagem inclusiva, interseccional e sensível às questões de gênero, especialmente quando envolve grupos vulneráveis.

Ao reforçar a necessidade de uma atividade hermenêutica que observe a realidade concreta das mulheres, o que pode determinar diferentes formas como sentem o impacto das decisões judiciais, o Conselho Nacional de Justiça alinhou o constitucionalismo brasileiro à perspectiva feminista. Como assinalam Baines, Barak-Erez e Kahana, o constitucionalismo feminista preocupa-se com a interpretação e aplicação das normas constitucionais a partir de lentes feministas, ou seja, de modo a “examinar, desafiar e redefinir a própria ideia do constitucionalismo por uma perspectiva feminista” (Baines; Barak-Erez; Kahana, 2012, p. 1).

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, na medida em que se dirige a todos os intérpretes da Constituição, deve ser empregado pelo STF em seus julgados por várias razões: (i) o caráter obrigatório atribuído pela Resolução n. 492 para todo o Poder Judiciário; (ii) o fato de estar embasado em Convenções Internacionais que vinculam o Estado brasileiro como um todo, inclusive sua corte constitucional⁵; (iii) o fato de que o Protocolo configura uma resposta à condenação do Brasil por violência contra mulheres no caso Barbosa de Souza, de 2021, exigindo que todo o Sistema de Justiça empregasse perspectiva de gênero em sua atuação (Conselho Nacional De Justiça, 2023).

Seu emprego expresso no julgamento da medida cautelar na ADPF 976 permitiria visibilizar as desigualdades estruturais que afetam interseccionalmente mulheres em situação de rua (Conselho Nacional De Justiça, 2021). Considerando que o objeto de análise era a obrigatoriedade de políticas públicas de atenção às pessoas em situação de rua, dentre as quais mulheres, caberia ao STF adotar a perspectiva de gênero a fim de observar que as mulheres em situação de rua enfrentam desafios particulares, incluindo uma suscetibilidade acentuada à violência de gênero, discriminação no acesso a serviços de saúde e assistência social, bem como dificuldades na reintegração social e econômica (Quiroga; Novo, 2009).

Em seu voto, o min. Relator Alexandre de Moraes aplicou identificou uma “hiperhipossuficiência” que atinge as mulheres de rua:

⁵ Ressalta-se a Convenção Americana de Direitos Humanos por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, que determina no artigo 1.1 o dever do Estado Brasileiro de proteger direitos humanos. Nessa mesma linha, o Brasil está vinculado à Convenção Belém do Pará e à CEDAW.

Para além das dificuldades comuns aos diferentes perfis da população de rua, ressalta-se a necessária atenção àqueles que apresentam acúmulo de vulnerabilidades, ou “hiperhipossuficiência”, como mulheres, população LGBTQIAP+, negros, crianças.

Esses diferentes grupos apresentam necessidades e demandas particulares, como o referido impedimento ao acesso a centros de acolhida a pessoas LGBTQ+, ou ainda o fato de 12,7% das pessoas do sexo feminino estar em condição de pobreza menstrual, pois não fazem uso regular de absorventes ou coletores – recorrendo ao uso panos, papéis ou não utilizam nenhum tipo de material absorvente. (Brasil, 2023, p. 10)

Entretanto, deixou de impor medidas concretas para combater a inércia do poder público no que tange às mulheres. A decisão salientou como a “aporofobia” agrava a condição da população de rua, porém deixou de observar que a aversão aos pobres interseccionada com a condição feminina gera preconceitos específicos – como a objetificação da mulher, sua desvalorização pelo fato de negligenciar o papel da maternidade que a sociedade lhe impõe (Akotirene, 2019).

A decisão adotada determinou o mapeamento da população em situação de rua – itens I.1 e I.2 do acórdão - para identificar seu perfil para a criação de políticas públicas adequadas. Esse mecanismo, se cuidadosamente empregado, permite identificar a população feminina, porém se atém ao “quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local de vagas em abrigo e capacidade de fornecimento de alimentação” (Brasil, 2023, p. 60). Em sua literalidade, os parâmetros fornecidos não permitem identificar outras interseccionalidades como raça, país de origem, local de nascimento, entre outros pontos específicos dirigidos às mulheres, o que também dificulta a adoção de medidas voltadas para o enfrentamento dessas vulnerabilidades. A título de exemplo hipotético, se a maior parte da população feminina de rua for estrangeira, e não dominar o idioma português, as políticas públicas destinadas ao seu acolhimento devem considerar essa questão.

Nesse sentido denunciou o Relatório produzido pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns (2024, p. 5 e 10) que “os dados disponíveis sobre as mulheres em situação de rua são fragmentados, esparsos e insuficientes para elaborar uma política pública eficaz, com uma clara política de gênero”, porém, em contrapartida, há “grande capacidade dos órgãos governamentais em gerar dados desagregados”. Seria necessário, portanto, que o mapeamento dessa população observasse dados desagregados em gênero e raça a fim de fundamentar políticas sejam realmente transformadoras.

O acórdão ainda determinou em seus itens I.6 e II.5.3 a capacitação e sensibilização dos agentes de saúde, assistência social, educação, segurança para atuarem junto à população de rua (Brasil, 2023, p. 33, 35). Essa capacitação deve estar atenta à condição específica das mulheres em situação de rua, sobretudo em questões de abordagem sensível à vulnerabilidade feminina que afaste o emprego de estereótipos. Contudo, a decisão não destaca a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero nesses treinamentos. A capacitação deveria incluir, por exemplo, abordagens específicas para lidar com violência de gênero, discriminação e as necessidades de saúde e assistência social das mulheres.

Ao tratar da garantia de abrigo seguro e adequado, o voto do relator observa as orientações fornecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no sentido de que “a população em situação de rua apresenta perfis diversos, alguns com estado de vulnerabilidade ainda mais acentuado, assim, é fundamental dar atenção adequada às diferentes demandas desses sujeitos” (Brasil, 2023, p. 43). Porém, ao especificar essas necessidades em abrigos institucionais, ressaltou a importância de “*espaços destinados a animais de estimação e a carrinhos de coleta de material reciclável. Ainda, devem proporcionar condições de conforto, higiene e privacidade às pessoas acolhidas*” (Brasil, 2023, p. 43, grifo do original). Mais adiante, o acórdão menciona a importância de se “delinear o múltiplo perfil da população em situação de rua permite estruturar moradias adaptadas às suas necessidades e eventuais vulnerabilidades, como no caso de pessoas idosas ou com deficiência” (Brasil, 2023, p. 48). Em suma: ressaltou a importância de espaços adaptados a animais de estimação, idosos e pessoas com deficiência. Mas não houve atenção à questão feminina, que seguiu invisibilizada.

Ainda, ao tratar da assistência médica e psicológica, o acórdão determinou seu oferecimento a todos os integrantes da população em situação de rua, a partir de um protocolo intersetorial a ser implantado: “II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua” (Brasil, 2023, p. 35). Entretanto, a decisão não faz menção à necessidade de oferecer serviços específicos para mulheres, como atendimento especializado em saúde reprodutiva, assistência às vítimas de violência sexual, ou apoio psicológico direcionado às questões de gênero. Essas omissões podem comprometer a efetividade da medida em relação às mulheres.

Em síntese, a ADPF 976 representou importantes avanços no enfrentamento da exclusão sofrida pela população de rua, determinando medidas concretas a serem adotadas pelos entes federativos a fim de garantir os direitos humanos desse grupo social. Contudo, poderia ter avançado no emprego da perspectiva de gênero também em suas determinações, visibilizando as particularidades que as mulheres enfrentam. Essa observação de certa forma compromete a potencial influência da decisão cautelar determinada pelo STF nas políticas públicas adotadas pelo Município de Curitiba no enfrentamento da especial vulnerabilidade das mulheres.

4 As políticas públicas adotadas pelo Município de Curitiba

A fim de balizar a análise das políticas públicas adotadas pelo Município de Curitiba, adotou-se a definição de Bucci (2006, p. 14), mencionada anteriormente, para identificar um programa ou quadro de ação governamental, com possibilidade de interlocução com o setor privado, consistente em um conjunto coordenado de medidas destinadas à concretização dos direitos da população em situação de rua. Nesse aspecto, em consonância com a proposta de Bitencourt, Lolli e Coelho (2022), as políticas públicas serão analisadas à luz do constitucionalismo transformador, na medida em que são elemento crucial para a realização do projeto constitucional brasileiro de redução das desigualdades.

Ademais, é preciso ter em conta que a adoção de políticas públicas se dirige ao enfrentamento de um problema político (Schmidt, 2018 *apud* Bitencourt, Lolli e Coelho, 2022). Nessa lógica, serão abordadas as políticas públicas adotadas pelo Município de Curitiba que efetivamente evidenciem a intencionalidade de enfrentar o problema político referente à violação dos direitos humanos fundamentais da população em situação de rua, a fim de verificar a atenção à invisibilidade e especial vulnerabilidade das mulheres. Ainda, serão consideradas políticas públicas dirigidas ao enfrentamento da violência contra as mulheres que também protejam aquelas em situação de rua.

O Projeto Moradia Primeiro (*Housing First*) - Curitiba, mencionado no acórdão que referendou a Medida Cautelar na ADPF 976 foi instituído no Município em 2018, resultado da parceria entre o Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua - INRua, a Cúria da Arquidiocese de Curitiba, Província / Casa de

Acolhida São José (Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo) e o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) (Brasil, Governo Federal, 2021). Embora tenha sido considerado como uma política pública na decisão, o projeto atualmente não se desenvolve com recursos do Município, mas corresponde ao resultado dos esforços de organizações da sociedade civil a fim de concretizar o direito à moradia, especialmente destinado à população em situação de rua.⁶ Ele tem como objetivo proporcionar moradia em condição permanente e suporte interdisciplinar para ajudar as pessoas ou famílias contempladas – homens e mulheres – a saírem e permanecerem fora das ruas. A falta de investimento público dificulta sua implementação, sendo que atualmente são mantidas apenas 5 moradias, atendendo 7 pessoas desde sua criação. Ainda assim, o impacto tem sido duradouro na medida em que as pessoas contempladas (três pessoas solteiras e dois casais) permaneceram nas residências, não retornando às ruas (Caritas Paraná; Brasil, 2019).

A partir das informações obtidas, em especial nas redes sociais do INRua, a medida cautelar na ADPF 976 não impulsionou o comprometimento do Executivo Municipal de Curitiba para com o Projeto Moradia Primeiro, que permanece dependendo exclusivamente de recursos oriundos da sociedade civil, de modo a não poder ser considerado, em respeito à definição adotada para o presente trabalho, como uma política pública. Existem notícias de diálogo com o Estado do Paraná (publicação no Facebook do INRua de 26 de março de 2024), porém sem resultados concretos.

Em Nota Técnica exarada pelo Governo do Estado do Paraná, os Municípios foram deliberadamente orientados a adotar as medidas determinadas na ADPF 976/2023, como medidas de segurança pessoal e dos bens (instalação de guarda-volumes para pertences nas Casas de Passagem, capacitar as equipes desses equipamentos para garantir segurança e acolhimento aos usuários e às usuárias dos serviços); proibição de recolhimento forçado de bens e pertences; garantia de banheiros públicos higienizados, bem como acionar entidades privadas para garantir banheiros limpos, acesso à água potável e lavanderias sociais; estabelecer fluxos de atendimento à saúde pelo Sistema Único de Saúde; entre outros (CIAMP Rua -

⁶ Em busca no site da Prefeitura do Município de Curitiba, a busca pela palavra-chave “Moradia Primeiro” gera 0 (zero) resultados.

Paraná, 2024). Embora algumas ações previstas na medida cautelar já fizessem parte da Política Intersectorial de Atenção à População em Situação de Rua do Município de Curitiba, outros pontos evidenciam ação insuficiente da Administração Pública, como se detalha a seguir.

A Política Municipal Intersectorial de Atenção à População em Situação de Rua do Município de Curitiba foi instituída em 20 de dezembro de 2019 pelo Decreto Municipal n. 1716/2019, tendo como princípio o “respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, etnia, idade, nacionalidade, gênero, identidade de gênero, orientação sexual e religiosa e situação migratória”, e diretriz “promover o respeito às singularidades das pessoas em situação de rua” (Município de Curitiba, 2019, artigo 3º, IV; artigo 4º, IV). Embora não estabeleça de forma clara a atenção às mulheres, referido dispositivo normativo torna exigível um conjunto de ações que atenda à especial vulnerabilidade das mulheres em situação de rua.

Contudo, a primeira dificuldade é de visibilização desse grupo vulnerável. As ações previstas na Política Pública municipal necessitam de um diagnóstico atual da população em situação de rua que permita identificar mulheres com dimensão interseccional e atenta às causas para a situação de rua. Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) em 2025 permitiu um diagnóstico parcial dessa população a partir da ocupação das regiões centrais da cidade. Em junho de 2024 o Município contabilizava 4.090 pessoas em situação de rua, sendo 3.245 registradas perante o CadÚnico – o que viabiliza o acesso a serviços e políticas públicas. Cerca de dez por cento dessas pessoas são mulheres (400 aproximadamente), porém não foi possível identificar pela notícia do Estudo se houve preocupação em se identificar raça e motivo de se encontrarem em situação de rua. A notícia ainda revela que 55% das pessoas registradas no CadÚnico dormem nos equipamentos disponibilizados pelo Município – o que autoriza inferir que 45% (1.460 pessoas) das pessoas registradas assim como as 845 pessoas que não estão registradas, totalizando 2.305 pessoas em situação de rua fora de abrigos (Município de Curitiba, Fundação de Ação Social, 2025).

No tocante ao acolhimento, a Política Municipal estabelece um conjunto de ações de responsabilidade dos órgãos da Administração Municipal, como a Fundação da Ação Social (FAS), fundação municipal instituída pela Lei Municipal n. 7671/91, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros. Especificamente no tocante

às mulheres, o Decreto n. 1716/2019 incumbe à FAS “proporcionar espaços de acolhimento institucional para mulheres gestantes em situação de rua, garantindo a manutenção do convívio com seus filhos” e “garantir acesso aos serviços socioassistenciais, atendimento humanizado e respeito à identidade de gênero às travestis e mulheres trans que se encontram em situação de rua” (Município de Curitiba, 2019, artigo 6º, VI e VIII). A fim de gerar esse acolhimento, a FAS coordena um conjunto de equipamentos como os Centros Pop, Unidade de Acolhimento Institucional, República para Famílias Migrantes, Unidade de Resgate e Cidadania, Casa da Acolhida e do Regresso (destinada a pessoas oriundas de outros municípios ou migrantes) e Central de Encaminhamento Social (de procura espontânea para atendimento a necessidades imediatas, com funcionamento 24h).

Os Centros Pop prestam serviços de documentação, saúde, atendimento psicológico, alimentação, higiene, orientação para o trabalho, guarda-pertences e canil. O primeiro Centro Pop (Centro Pop Solidariedade) foi criado em 2020 (Município de Curitiba, 2020) e atualmente existem três Centros Pop no Município. O último foi criado em março de 2024, disponibilizando à população de rua serviços de cartório (Paraná, Secretaria da Justiça e Cidadania, 2024). A notícia de sua criação não menciona a ADPF 976. Estes Centros Pop atendem indistintamente homens e mulheres em situação de rua, assim como a Casa de Acolhida e do Regresso (CAS).

Dentre as três casas de passagem e os cinco abrigos institucionais mantidos pela FAS, há um Centro de Passagem para Mulheres, com funcionamento por 24 horas, para acolhimento provisório de mulheres de 18 a 59 anos em situação de rua por até 90 dias, oferecendo dormitórios, banheiros, refeitórios com jantar e café da manhã. Existem ainda Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), que são acionadas em caso de alta complexidade no atendimento de famílias em situação de rua, sendo o UAI Capão da Imbuia específico para mulheres (Defensoria Pública do Estado do Paraná, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – NUCIDH, 2023, p. 16-17). Sua capacidade é de apenas trinta e quatro mulheres por dia.

Existem ainda os hotéis sociais para pernoite temporário, correspondendo a uma iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa Social, Departamento de Política sobre Drogas e a FAS. Estes hotéis atendem homens e mulheres com algum grau de autonomia, porém há evidências de que não fornecem adequadamente absorventes higiênicos para as mulheres (Defensoria Pública do

Estado do Paraná, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – NUCIDH, 2023, p. 18; 65).

Esses equipamentos de acolhimento dispõem de espaços para acomodar os pertences dos usuários e usuárias, porém só podem ser utilizados durante a permanência. Inexiste em Curitiba um bagageiro público, em que pese a determinação da ADPF n. 976 (Brasil, 2023, p. 67, item II.5.4), de modo que as pessoas em situação de rua são obrigadas a uma vigilância constante ou a perder seus bens pela atuação dos serviços de limpeza urbana (Defensoria Pública do Estado do Paraná, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – NUCIDH, 2023, p. 32).

Ainda, de acordo com Relatório promovido pelo Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná sobre a população em situação de rua, referente ao ano de 2023, as mulheres ainda relatam se sentir inseguras devido à falta de proteção adequada contra situações de violência ou abuso, que frequentemente ocorrem nos próprios abrigos. O relatório revelou que muitas mulheres optam por permanecer nas ruas em vez de utilizar os abrigos disponíveis, motivadas pelo temor de sofrer violência. Essa situação destaca a necessidade de uma reavaliação dos abrigos e albergues a partir de uma perspectiva de gênero, visando proporcionar maior segurança e suporte a essas mulheres (Defensoria Pública do Estado do Paraná, NUCIDH, 2023). Tanto a segurança dentro dos abrigos quanto a higiene são determinações da medida cautelar na ADPF 976 aos Municípios (Brasil, 2023, p. 68, item II.1).

Para atender aos casos de violência contra mulheres – inclusive aquelas em situação de rua – o Município dispõe de uma Rede de Atenção às Mulheres em Situação de Violência, que é integrada por equipamentos como a Casa da Mulher Brasileira e a Pousada de Maria, a Patrulha Maria da Penha (serviço da Guarda Municipal com atendimento 24 horas por meio de denúncias pelo número de telefone 153), e Delegacia da Mulher (Município de Curitiba, Secretaria da Mulher e da Igualdade Étnico Racial, s/d). Em princípio, essa rede atenderia também a mulheres em situação de rua, porém ela é acionada por meio de ligações telefônicas (disque 180 ou 153) ou atendimento presencial da vítima, o que se mostra insuficiente para a realidade das mulheres em situação de rua.

No caso dos banheiros públicos foi necessária ação da Defensoria Pública do Estado do Paraná para, com base na ADPF 976, buscar na Justiça a determinação para que o Município ofertasse banheiros acessíveis à população de rua (Radio BandNews, 2023). Os banheiros foram disponibilizados, porém apenas das 8h00 às 19h00, deixando a população – notadamente as mulheres – sem lugar para fazer suas necessidades no período noturno (Radio BandNews, 2024).

A medida cautelar na ADPF 976 ainda determinou a criação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua. No Município de Curitiba há um Consultório na Rua – uma unidade que atua em um ponto fixo durante parte da semana, e de forma itinerante, mediante busca ativa no restante do período. Esta unidade atua de forma intersetorial com diversos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos) a fim de fornecer atendimento de saúde à população de rua, abrangendo a saúde sexual e reprodutiva (Município de Curitiba, Secretaria Municipal de Saúde, s/d). Essa atuação integra a Política Intersetorial de Atenção à População em Situação de Rua instituída pelo Município em 2019 (Seção VI), a qual também determina atendimento à saúde reprodutiva, com fornecimento de anticoncepcionais.

Nesse sentido, a medida cautelar deferida na ADPF 976 e correspondente Nota Técnica aprovada pelo CIAMPRua-PR determinam “a disponibilidade imediata de itens de higiene básica à população em situação de rua”, dentre os quais se inserem os absorventes íntimos, “estejam acolhidos ou não” (CIAMPRua-PR, 2024). Há notícias no site da Prefeitura de que os absorventes são disponibilizados gratuitamente nos equipamentos de acolhimento (Centros POP, UAI e Casas de Passagem). Além disso, há notícia de 2022 de que a Central de Encaminhamento Social (CES) disponibiliza esses itens às mulheres em situação de rua, por meio de veículos que transitam na cidade durante 24 horas. Segundo a reportagem, a prática remonta à criação da FAS, em 1991 (Município de Curitiba, 2022a). Nesse mesmo ano de 2022, foi aprovada a Lei Municipal n. 16.059/2022, que instituiu a política municipal de combate e erradicação da pobreza menstrual como estratégia de promoção à saúde, porém sem indicar ações concretas, mas afirmando a promoção da dignidade das mulheres, e a busca por “mecanismos de combate à pobreza menstrual” (Município de Curitiba, 2022b). Em que pese a vagueza da referida lei,

valoriza-se as informações acerca de ações concretas adotadas pela FAZ para o atendimento imediato da saúde das mulheres em situação de rua.

De todo modo, a maioria das ações implementadas tem eficácia temporária e paliativa, como o fornecimento de abrigos temporários e alimentação, sem incluir estratégias abrangentes que visem a reintegração dessas mulheres. A falta de um diagnóstico preciso de quem são as mulheres que estão em situação de rua no Município de Curitiba não permite adequar as políticas públicas a suas reais necessidades: se são vítimas de violência doméstica, se têm dependência química, se são migrantes. A Política Municipal Intersetorial de Atenção à População em Situação de Rua (Lei Municipal n. 1.716/2019) incumbe à FAS a elaboração de ações de inclusão da população no mercado de trabalho (Município de Curitiba, 2019, artigo 7º). A Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de 2020 estabelecem um conjunto de ações de qualificação e coloca a população em situação de rua como público prioritário, porém não há medidas com perspectiva de gênero ou raça, perpetuando assim um ciclo de invisibilidade (Município de Curitiba. Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 2020).

Deixar de contemplar essas múltiplas camadas de opressão evidencia uma limitação importante das políticas atuais. O preconceito racial mencionado por mulheres negras em suas interações com as instituições de apoio social reforça a necessidade de que as políticas públicas sejam reformuladas a partir de uma perspectiva interseccional, reconhecendo que as mulheres em situação de rua não são um grupo homogêneo (Santos, 2023).

A ata da Reunião Ordinária do CIAMPRua – Curitiba de 28 de fevereiro de 2024 acusa a proposta de criação e/ou implementação de um grupo de trabalho voltado as necessidades dessas mulheres. Para que ocorram mudanças reais para essa população, é fundamental o investimento em programas de reintegração social, educação, apoio psicológico e qualificação profissional, todas essas práticas voltadas a uma mudança duradoura e com perspectiva interseccional para garantir os direitos dessas mulheres.

Essa constatação vai ao encontro com o que sugerem Silva, Jordão e Ferreira (2020) quando afirmam que a invisibilidade das mulheres em situação de rua é, em grande parte, produto de políticas públicas desenhadas a partir de uma perspectiva neutra em relação ao gênero, o que resulta em exclusão social. A falta

de perspectiva de gênero e raça nas determinações do acórdão produzido na ADPF n. 976 acaba por representar a perda de uma oportunidade valiosa para a transformação desse quadro.

5 Conclusão

Esta pesquisa buscou verificar se a medida cautelar deferida na Arguição de Preceito Fundamental 976 (ADPF 976) contribuiu para a implementação das políticas públicas pelo Município de Curitiba, assim como se teria alavancado a elaboração de novas políticas públicas voltadas para o atendimento às mulheres em situação de rua.

A doutrina pesquisada permitiu compreender a especial vulnerabilidade a que acomete essas mulheres, na medida em que a condição feminina as sujeita a maiores níveis de violência, pois são especialmente submetidas a graves violações de sua integridade física e psíquica por meio de violência sexual. Essa vulnerabilidade se intersecciona com a questão racial, pois mulheres negras sofrem ainda o racismo estrutural que molda as relações sociais no Brasil. A esses dois fatores soma-se a condição social, bem salientada pelo acórdão da medida cautelar na ADPF 976, diagnosticando o grave preconceito com que classes economicamente mais abastadas tratam os grupos sociais mais pobres.

O filtro do constitucionalismo transformador feminista marcou essa análise por um vetor compromissório, na medida em que a constituição federal, interpretada em conjunto com a Convenção CEDAW e a Convenção Belém do Pará determinam uma postura aos intérpretes do direito – e aos administradores públicos – atenta à condição feminina e ativamente focada na superação da discriminação contra as mulheres. Nessa linha, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero exerce importante papel direcionador do processo hermenêutico.

O potencial transformador que se poderia extrair de uma atuação plenamente pautada pela perspectiva de gênero, contudo, revelou-se apenas parcial na análise da medida cautelar deferida na ADPF 976. Ainda que a realidade feminina dessa população tenha sido diagnosticada e visibilizada pelo acórdão, as medidas determinadas mostraram-se tímidas para enfrentar as graves violações de direitos humanos fundamentais a que as mulheres em situação de rua são sujeitadas. Não

se pode negar que a ADPF 976 representou importante marco na proteção dos direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. Porém, a oportunidade de enfrentar a violência de que as mulheres são vítimas foi apenas parcialmente aproveitada.

Com isso, reduziu-se a possibilidade de impacto da ADPF 976 na proteção dos direitos das mulheres em situação de rua de forma generalizada. Por exemplo: o acórdão determinou o mapeamento da população em situação de rua, o que poderá contribuir para evidenciar a existência de mulheres – porém exclusivamente no tocante ao seu número. Necessário interpretar este acórdão em perspectiva feminista para exigir desse processo uma atenção voltada para as vulnerabilidades interseccionais. Ainda, o acórdão promoveu um avanço ao tratar da garantia de abrigo seguro e adequado observasse os diversos perfis da população de rua. Porém deixou de referenciar a necessidade de abrigos separados para mulheres, ou considerar a situação de mulheres mães de crianças. Tratou da disponibilidade imediata de artigos de higiene pessoal, porém deixou de especificar a obrigatoriedade de fornecimento de absorventes higiênicos.

O Município de Curitiba, não obstante, já havia assumido compromisso de efetivação de uma política pública de atendimento à população em situação de rua por meio do Decreto n. 1716/2019, o qual instituiu a Política Municipal Intersetorial de Atenção à População em Situação de Rua. Esta Política movimentou diversos órgãos da estrutura municipal, em especial a Fundação de Assistência Social (FAS) criada em 1991. A política tem como princípio uma atenção às particularidades dessa população, a partir do que se podem exigir medidas voltadas para a proteção das mulheres enquanto grupo especialmente vulnerável. Identificaram-se abrigos destinados a mulheres, um patrulhamento ostensivo pelas ruas da cidade para acolher e encaminhar para abrigos e centros voltados para cadastramento e oferta de serviços, uma unidade de saúde dirigida a essa população, distribuição e fornecimento de kits de higiene pessoal contendo absorventes higiênicos. Assim, no tocante a serviços e ações determinadas pela cautelar que já integravam a Política Municipal, a decisão proferida pelo STF não implicou significativas modificações.

Como contribuição da cautelar pode-se ressaltar o estudo diagnóstico da população em situação de rua realizado em 2025 pelo IPPUC, embora muito atrasado em relação aos cento e vinte dias determinados em 2023. Ainda, a ADPF n.

976 motivou a elaboração da Nota Técnica n. 2/2024 pelo Comitê Intersectorial de Acompanhamento e Monitoramento das Ações Concernentes à Política Nacional para a População em Situação de Rua no Estado do Paraná, a qual pormenorizou as ações a serem adotadas pelos Municípios. É prematuro, contudo, afirmar que estas ações impactaram efetivamente a atenção a ser dada às mulheres em situação de rua. Desse modo resta apenas parcialmente confirmada a primeira hipótese a fim de se reconhecer a contribuição da medida determinada pelo STF na elaboração da Nota Técnica e na realização do estudo diagnóstico da população em situação de rua. Referidas ações, contudo, não avançam significativamente a proteção dos direitos das mulheres em situação de rua – até porque, como relatado, a própria decisão cautelar foi tímida nesse quesito.

Todavia, existem medidas determinadas pela medida cautelar que são realizadas de forma insuficiente pelo Município. No que toca ao tema da pesquisa, verifica-se que as vagas para acolhimento de mulheres não são suficientes, bem como perduram denúncias de violência e abusos nesses espaços. A notícia disponibilizada sobre a pesquisa diagnóstica realizada pelo IPPUC não permite identificar com clareza a população feminina com recorte racial, de origem, de motivos que levaram à situação de rua. Essa invisibilização permanece, dificultando o desenho de ações municipais voltadas para educação, atenção familiar, acesso e permanência no mercado de trabalho. Nesse sentido, restou afastada a segunda hipótese, no sentido de que a cautelar na ADPF 976 não logrou incentivar novas políticas públicas de atenção às necessidades dessas mulheres.

Em síntese, a invisibilidade das mulheres em situação de rua resulta de uma convergência de políticas públicas pouco adequadas e de uma implementação insuficiente de instrumentos legais, bem como da dificuldade de intérpretes dos compromissos constitucionais atuarem com perspectiva de gênero. A reversão do quadro, contudo, é possível. Ela passa por um esforço contínuo de hermenêutica feminista e de adaptação e monitoramento das políticas públicas locais, garantindo que as mulheres em situação de rua sejam efetivamente reconhecidas e protegidas.

REFERÊNCIAS

- AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidade*. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 152 p. (Feminismos Plurais / coordenação de Djamila Ribeiro).
- ARGUELHES, Diego Werneck; SÜSSEKIND, Evandro Proença. Constitucionalismo transformador: entre casas de máquinas e “engenharia social judicial”. *Revista Direito e Práxis*, v. 13, n. 4, p. 2557–2594, out. 2022.
- ARRETCHE, Marta. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e autonomia. *São Paulo em Perspectiva*, v. 18, n. 2, p. 17–26, abr. 2004.
- AZEVEDO, Darana Carvalho de; BURLANDY, Luciene. Política de combate à pobreza no Brasil, concepções e estratégias. *Revista Katálysis*, v. 13, n. 2, p. 201–209, 2010.
- BAINES, Beverley; BARAK-EREZ, Daphne; KAHANA, Tsvi. Introduction: The Idea and Practice of Feminist Constitutionalism. BAINES, Beverley; BARAK-EREZ, Daphne; KAHANA, Tsvi. *Feminist Constitutionalism: Global Perspectives*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- BARROS, K. C. C., et. al. Vulnerabilidades de mulheres em situação de rua: marcadores sociais de gênero e raça/cor. *Revista Rene*, 2022; n. 23:e80608. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20222380608> .
- BITENCOURT, Caroline Mueller; LOLLI, Eduardo Henrique; COELHO, Saulo de Oliveira Pinto. Políticas públicas e constitucionalismo contemporâneo crítico: sistematizações para subsidiar análises em Direito e políticas públicas. *Revista Sequência*, v. 43, n. 90, Florianópolis, 2022.
- BOGDANDY, Armin von; URUEÑA, René. Constitucionalismo transformador internacional na América Latina. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, Brasília, v. 11, n. 2. p.27-73, 2021.
- BRASIL. *Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009*. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Interministerial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 2009.
- BRASIL. Governo Federal. *Moradia Primeiro*. Publicado em 23 abr. 2018. Atualizado em 26 abr. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/populacao-em-situacao-de-rua/acoes-e-programas/moradia-primeiro>. Acesso em 05 jul. 2025.
- BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *É possível Housing First no Brasil?: experiências de moradia para população em situação de rua na Europa e no Brasil*. Brasília: MMFDH, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/populacao-em-situacao-de-rua/DHUM0117_21x26cm_WEB4Pg.Separadas.pdf. Acesso em 05 jul. 2025.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. *MDHC e prefeitura de Curitiba alinham ações de proteção à população de rua na capital paranaense*. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/mdhc-e-prefeitura-de-curitiba-alinham-acoes-de-protecao-a-populacao-de-rua-na-capital-paranaense> . Acesso em: 19 fev. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Medida Cautelar referendada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 976*. Jul 2023. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6410647> . Acesso em: 29 de mar. 2025.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). *Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico*. São Paulo: Saraiva, 2006.

CARITAS PR. *Moradia Primeiro: um novo modelo para superar a situação de rua*. Disponível em: <https://pr.caritas.org.br/noticias/moradia-primeiro-um-novo-modelo-para-superar-a-situacao-de-rua>. Acesso em 5 jul. 2025.

COLLINS, Patricia Hill. *Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento*. Tradução: Jamille Pinheiro Dias. 1. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019. 495 p.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOM PAULO EVARISTO ARNS. *Relatório da CEDAW – 88ª Sessão: Brasil*. São Paulo: Comissão Arns, 2024. Disponível em: https://comissaoarns.org/documents/118/CEDAW_88th_Session_Brazil_-_C_Arns_PORTn.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025.

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES CONCERNENTES A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ESTADO DO PARANÁ – CIAMP Rua - Paraná. *Nota técnica ADPF n. 976/2024*. NT n. 02/2024. Disponível em: https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2024-09/nota_tecnica_aos_municipios_-_adpf_976_-_ciampruapr_-_final_2.pdf Acesso em: 05 jul. 2025.

COMITÊ INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES CONCERNENTES A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CURITIBA. *Ata da Reunião Ordinária do CIAMP Rua Curitiba – 28/02/2024*. In: Reunião Ordinária do CIAMP Rua, 2024, Curitiba. Ata. Curitiba: FAS, 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). *Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero*. Brasília: CNJ, 2021. Disponível em:

<https://atos.cnj.jus.br/files/compilado18063720220217620e8ead960f4.pdf>. Acesso em: 22 out. 2024.

CORTE IDH. *Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil*. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 07 de setembro de 2021.

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial relativos ao Gênero. *Revista Estudos Feministas*, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 171, 2002. DOI: 10.1590/S0104-026X2002000100011. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2002000100011>. Acesso em: 21 out. 2024.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos – NUCIDH. *População em Situação de Rua em Curitiba: uma descrição crítica dos serviços ofertados às pessoas em situação de rua na Capital Paranaense*. Curitiba: Defensoria Pública do Estado do Paraná, NUCIDH, 2023. Disponível em: [relatorio_final_-_visitas_nucidh_-_poprua.pdf](#). Acesso em: 05 jul. 2025.

ESMERALDO, Andrea Ferreira Lima; XIMENES, Verônica Moraes. Mulheres em Situação de Rua: Implicações Psicossociais de Estigmas e Preconceitos. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 42, p. e235503, 2022.

FILHAS DA CARIDADE. *Folder Moradia Primeiro*. Disponível em: https://filhasdacaridade.com.br/social/views/geral/php/tools.php?funcao=down&src=uploads/content_file/24626f8bc764789d746bbfdb767971bc.pdf. Acesso em: 8 mar. 2025.

FLORIANI, Lara Bonemer Rocha; SANTOS, Lucas Farias. A hierarquia dos tratados internacionais e seus reflexos jurídicos e extrajurídicos. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)*, v. 7, n. 1, p. 250-276, 2019.

GONZALEZ, Lélia. *Por um feminismo afro-latino-americano*. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. *Tempo Social*, v. 26, n. 1, p. 61–73, jan. 2014.

MARCONDES, Mariana Mazzini; FARAH, Marta Ferreira Santos. Transversalidade de gênero em política pública. *Revista Estudos Feministas*, v. 29, n. 1, p. e65398, 2021.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. *Relatório Preliminar População em Situação de Rua - Diagnóstico com base nos dados e informações disponíveis em registros administrativos e sistemas do governo federal*. 07/11/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/populacao-em-situacao-de-rua/publicacoes/relatorio-201cpopulacao-em-situacao-de-rua-diagnostico-com-base-nos-dados-e-informacoes-disponiveis-em-registros-administrativos-e-sistemas-do-governo-federal201d>. Acesso em: 29 dez. 2024.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. *Decreto n. 1716 de 20 de dezembro de 2019*. Dispõe sobre a Política Municipal Intersetorial de Atenção à População em Situação de Rua e dá outras providências. Disponível em:

<https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/decreto/2019/172/1716/decreto-n-1716-2019-dispoe-sobre-a-politica-municipal-intersectorial-de-atencao-a-populacao-em-situacao-de-rua-e-da-outras-providencias-2019-12-20-versao-original>. Acesso em: 06 jul. 2025.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. *Curitiba cria complexo de atendimento para pessoas em situação de rua*. Publicado em 24 jun. 2020. Disponível em:

<https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-cria-complexo-de-atendimento-para-pessoas-em-situacao-de-rua/56398>. Acesso em 05 jul. 2025.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. *Resolução n° 330 de 15 de dezembro de 2020*. Aprova o Documento Orientador e Padrões de Qualidade - Ações de Integração para o Mundo do Trabalho, no município de Curitiba. Curitiba: Diário Oficial Eletrônico n. 246, Suplemento 1, 30 dez. 2020.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. Notícias. *Mulheres em situação de rua já recebem absorventes higiênicos*. Publicado em 14 de março de 2022a. Disponível em:

<https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/mulheres-em-situacao-de-rua-da-cidade-ja-recebem-absorventes-higienicos/62935>. Acesso em: 07 jul. 2025.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. Lei Municipal n. 16.059 de 21 de setembro de 2022b. Institui a política municipal de combate e erradicação da pobreza menstrual. Disponível em:

<https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/curitiba/lei-ordinaria/2022/1606/16059/lei-ordinaria-n-16059-2022-institui-a-politica-municipal-de-combate-e-erradicacao-da-pobreza-menstrual?q=pobreza+menstrual> . Acesso em: 07 jul. 2025.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. *Acolhimento Institucional: Unidades e Vagas*. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/acolhimento-institucional-unidades-e-vagas/157>. Acesso em: 25 mar. 2025.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. Secretaria Municipal de Saúde. *Consultório na Rua*. s/d. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/consultorio-na-rua/811>. Acesso em: 07 jul. 2025.

MUNICÍPIO DE CURITIBA. Fundação de Ação Social – FAS. Notícias. Estudo do Ippuc traça perfil da população em situação de rua no Centro. Publicado em 07 de julho de 2025. Disponível em: <https://fas.curitiba.pr.gov.br/noticia.aspx?idf=4512> . Acesso em: 08 jul. 2025.

OLSEN, Ana Carolina Lopes; GIRARDI FACHIN, Melina. Perspectiva de gênero na Corte Interamericana de Direitos Humanos. *Revista CNJ*, Brasília, v. 6, n. esp, p. 95–

108, 2022. DOI: 10.54829/revistacnj.v6iesp.344. Disponível em:
<https://www.cnj.jus.br/ojs/revista-cnj/article/view/344> . Acesso em: 7 mar. 2025.

OLSEN, Ana Carolina Lopes; KOZICKI, Katya. O constitucionalismo transformador como instrumento de enfrentamento do racismo estrutural: o papel do STF. *Suprema - Revista de Estudos Constitucionais*, Distrito Federal, Brasil, v. 1, n. 1, p. 82–118, 2021. DOI: 10.53798/suprema.2021.v1.n1.a18.

PARANÁ. Agência de Notícias do Paraná. *Programas da Prefeitura de Curitiba garantem apoio e proteção para mulheres*. Publicado em 08 mar. 2024. Disponível em: <https://www.amese.pr.gov.br/Noticia/Programas-da-Prefeitura-de-Curitiba-garantem-apoio-e-protexao-para-mulheres> . Acesso em: 19 nov. 2024.

PARANÁ. Curitiba cria novo centro de atendimento à população de rua. Publicado em 23 fev. 2024. Disponível em: <https://www.justica.pr.gov.br/Noticia/Curitiba-cria-novo-centro-de-atendimento-populacao-de-rua>. Acesso em: 05 jul. 2025.

PEREIRA, Bruna Cristina Jaqueto. Sobre usos e possibilidades da interseccionalidade. *Civitas - Revista de Ciências Sociais*, v. 21, n. 3, p. 445–454, set. 2021.

POLOS DA CIDADANIA. Instagram. Confira o levantamento realizado pelo "Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG)" com os números de pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico em março de 2025. Publicação de 14 de abril de 2025. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DIcRFMnS2X6/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ec577d6c-35d8-4b68-8f1d-7c8d7f02405d&img_index=1. Acesso em: 05 jul. 2025.

QUIROGA, Júnia; NOVO, Marina. Elas na Rua: População em Situação de Rua e a questão de Gênero. In. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. *Rua: aprendendo a contar*. Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua. 2009 p. 155 – 167.

RADIO BANDNEWS. *Curitiba é obrigada a fornecer banheiros para população vulnerável*. 18 dez. 2023. Disponível em: <https://bandnewsfmcuritiba.com/curitiba-e-obrigada-a-fornecer-banheiros-para-populacao-vulneravel/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

RADIO BANDNEWS. *População de rua pede banheiro público 24 horas*. 24 jan. 2024. Disponível em: <https://bandnewsfmcuritiba.com/populacao-de-rua-pede-banheiro-publico-24-horas/> . Acesso: 10 mar. 2025.

REDE SUSTENTABILIDADE; PSOL; MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO. *Petição inicial na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 976*. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 2022. Disponível em:
<https://polos.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2022/11/Peticao-Inicial-ADPF.pdf> . Acesso em: 22 mar. 2025.

SALES, Izabela Cristina; LEHFELD, Lucas de Souza; SILVEIRA, Sebastião Sérgio da. Da Arquitetura Hostil e Grupos Vulnerabilizados Urbanos: Uma Questão de Cidadania. *Anais do V Congresso Internacional da Rede Ibero-americana de Pesquisa em Seguridade Social*, p. 163-184, set. 2023. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/rede/article/download/3098/2242/10162> . Acesso em: 22 mar. 2025.

SANTOS, Gabrielle Cristine, et al.. Impacto do Racismo nas Vivências de Mulheres Negras Brasileiras: Um Estudo Fenomenológico. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 43, p. e249674, 2023.

SCOTT, Joan. *Gênero: uma categoria útil para a análise histórica*. Recife: SOS Corpo, 1995.

SICARI, Aline Amaral; ZANELLA, Andrea Vieira. Pessoas em Situação de Rua no Brasil: Revisão Sistemática. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 38, n. 4, p. 662–679, out. 2018

SILVA, Thiago Henrique Costa; JORDÃO, Luciana Ramos; FERREIRA, Patrícia Leão. A invisibilidade das mulheres em situação de rua e a relativização dos seus direitos. *Atatôt – Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos da UEG*, Anápolis, v. 1, n. 2, p. 118-139, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/atatot/article/download/10675/8027/41696> . Acesso em: 07 mar. 2025.

VIGANO, S. DE M. M.; LAFFIN, M. H. L. F.. Mulheres, políticas públicas e combate à violência de gênero. *História* (São Paulo), v. 38, p. e2019054, 2019.